

СТАНОВИЩЕ ЗАРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА РАКА ПО КАРТОФИТЕ В БЪЛГАРИЯ (*SYNCHYTRIUM ENDOBIOVICUM*); ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАТОТИПОВЕТЕ И ТЕСТИРАНЕ НА СОРТОВЕ КАРТОФИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Марияна Лагинова – Директор на ЦЛКР

Лидия Димитрова – Главен експерт

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КАРАНТИНА НА РАСТЕНИЯТА, БАБХ

02 8024700, m.laginoва@bfsa.bg

РЕЗЮМЕ

Картофите са една от най – важните култури в света. Ракът по картофите е основна карантинна болест, причинявана от хитридиомицетната гъба *Synchytrium endobioticum* (Shilb.) Perc. Най – типичните симптоми са туморни образувания в меристемните тъкани около очите на клубена. Огнищата от рак по картофите в България са открити в планинската част. Патогенът е идентифициран в частни градини, или малки ферми с продължително монокултурно отглеждане на картофи. До този момент не е установена зараза в семепроизводните площи.

Основният начин за разпространение на заразата са инфектирани клубени или почва, полепнала по тях. Трайните зимни спорангии на *S. Endobioticum* запазват жизнеността си в почвата над 40 години. Картофените растения могат да се заразят при изходно ниво на инфекция под 1 спорангий на 1 g почва. Откриването на болестта в Турция, България и Гърция показва широката адаптивна способност на патогена към континенталния климат. Най – широко разпространение в ЕРРО региона имат патотиповете: 1 (D1), 2(G1), 6(O1) и 18 (T1).

В установените огнища се прилагат национални фитосанитарни мерки, за предотвратяване разпространението на заразата.

Експерименталната работа за определяне на патотиповете и тестиране на сортове картофи за устойчивост, включва полски опити на инфекциозен фон и лабораторни тестове на Spieckermann и Glynne-Lemmerzahl, съгласно Диагностичния протокол на ЕРРО РМ 7/28(1). Методът на Glynne-Lemmerzahl се базира на инфекцията на млади кълнове от зооспори, получени от летните спорангии на гъбата в тъкани на пресни тумори. Този метод е достоверен и високо ефективен.

Патотиповете в инфектираните огнища са идентифицирани на съответните изолати: изолат Подвис отговаря на Nevsehir1, който е определен като микс от6(O1) и 18(T1). Изолат Барутин е идентичен на новия високо вирулентен

патотип38Nevsehir. Резултатите от лабораторните тестове на изолат Продановци го определят най – вероятно за патотип 8(F1).

Идентифицираните устойчиви сортове картофи към изолати Подвис и Барутин нямат комерсиално значение за България.

Резултатите от полските опити и биологичния тест показват намаляване броя на жизнените спорангии при третиране с варианти на минерала глауконит. Необходимо е прецизиране на дозата на глауконита. Намаляване броя на жизнените спорангии е отчетено и при вариант на сеитбооборот, с включване на сладка царевица.

STANDPOINT ABOUT THE SPREAD OF POTATO WART DISEASE IN BULGARIA (SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM); PATHOTYPES IDENTIFICATION AND TESTING OF POTATO VARITIES FOR RESISTANCE

Marijana Laginova – Director of CLPQ

Lidia Dimitrova – Chief expert

CENTRAL LABORATORY FOR PLANT QUARANTINE , BFSА

02 8024700, m.laginova@bfsa.bg

SUMMARY

Potatoes are one of the most important crops worldwide. Potato wart disease is major quarantine disease, caused by the *Chytridiomycete Synchytrium endobioticum* (Shilb.) Perc. The typical symptoms are tumour-like outgrowths arising near meristematic tissues (e.g. buds on tubers). The foci of potato wart disease occur only in the mountainous parts of Bulgaria. The pathogen has been detected in private gardens, or small farms with out crop rotation, which do not share with seed potato production.

The prime pathway for spread is trade of potato tubers, which may be infected internally, or may carry adhering soil. The resting spores of *S. Endobioticum* are able to persist in the soil over 40 years. For infection of potato plants is need soil infection level below 1 sporangium per g soil. First occurrence of pathogen in Turkey, Greece and Bulgaria showed, that the pathogen has well adapted to continental climate. The pathotypes 1 (D1), 2(G1), 6(O1) and 18 (T1) are the most widespread in the EPPO region.

National Phytosanitary regulations have been applied in the infected regions, to prevent spread of the fungus.

The experimental work for testing of pathotypes and potato cultivars for resistance, was carried out with field tests and Laboratory tests (Spieckermann and Glynne-Lemmerzahl methods), according to Diagnostic protocol of EPPO PM 7/28(1). The Glynne-Lemmerzahl method is based on the infection of young sprouts by zoospores directly produced by summer sporangia of fresh wart tissue. This method is high reliable and efficient.

Pathotypes in the infected regions have been identified with different isolates: Podvis correspond with Nevsehir1, which is mix of pathotypes 6(O1) and 18(T1) and isolate Barutin, identical with new pathotype 38Nevsehir. Based on the results obtained with laboratory tests, it was concluded that the pathotype in the field in Prodanovtsi was probably 8(F1). Identified resistant potato varieties to isolate Podvis and Barutin are not commercial significance for Bulgaria.

Field and pot tests with variants of Glauconit and sweet corn for crop rotation showed decreasing the number of viable winter sporangia. We need to make more precise the doses per xa.

Картофите са една от най – важните култури, като в ЕС те заемат площ от около 2 милиона хектара. Ракът по картофите е сериозен карантинен вредител в целия свят (Haampson, 1993, Ваауен at all., 2006), с причинител гъбата *Synchytrium endobioticum* (Schilberszky) Percival. Това е типичен почвен, облигатен, ендогенен паразит, който инфектира меристемните тъкани с лесно разпознаваеми симптоми (Сн. 1).

Сн. 1. Симптоми на рака по картофите от биологичен тест

Патогенът напада всички части на картофеното растение, с изключение на корените. Размерът на туморите варира в зависимост от сорта и климатичните условия. Първоначално туморите са бледокремави, като постепенно под влияние на светлината позеленяват. Към момента на прибиране покафеняват, разпадат се и освобождават в почвата зимните спорангии на гъбата (Turkensteen at all, 2005), (Сн. 2).

Сн. 2. Зимен спорангий на гъбата *Synchytrium endobioticum*

Туморните образувания са със зърнеста структура и наподобяват цветно зеле. Те могат да обхванат целия клубен (Сн. 3). Тумори могат да се развият и по време на съхранение. През първата половина на вегетацията, основно са разположени в базалната част на стъблото и кореновата шийка, (Сн.4).

Сн. 3. Симптоми при реколтиране

Сн.4. Тумори по време на вегетация

Възможно е смесване на симптомите:

При т. нар. „лъжлив рак“ се касае за спонтанно събуждане на всички пъпки в окото, разположено в апикалната част на клубена (Сн. 5 и 6). Заболяването е физиологично и се причинява от абиотичен стрес. При необходимост се доказва чрез микроскопиране.

Сн. 5 и 6. „Лъжлив рак“

При прашестата краста (*Spongospora subterranea*) се наблюдават подобни симптоми, както при рака по картофите. За разлика от рака, при прашестата краста галите са разположени по корените на картофеното растение (Сн.7).

Сн. 7. Симптоми на прашеста краста(*Spongospora subterranea*)

Биологията на гъбата *Synchytrium endobioticum* преминава през определени етапи. Цикълът на развитие се характеризира с образуването на летни и дебелостенни зимни спорангии, които покълват през пролетта в капка вода и освобождават зооспори. Те имат кратък живот и тяхната мобилност е лимитирана под 50 мм. Клубените се заразяват през очи и лентицели. Зооспорите могат да заразяват тъканите 1 – 2 часа след формирането си и на практика не пренасят инфекцията от една площ на друга. За около 15 дни всяка зооспора се превръща в летен спорангий с тънки стени, който освобождава нови зооспори. Незабавно след формирането си те заразяват съседните тъкани на гостоприемника, като формират гали и туморни образувания. Летният цикъл на заразяване обхваща няколко вълни на инфекции, които се повтарят няколко пъти и то толкова, колкото подволяват условията. Основният гостоприемник са картофите и други култури от семейство Solanacea: домати, куче грозде, беладона и др. Тютюнът и петунията са устойчиви (Григоров, 1992).

Основен фактор за пренасяне на заразата играят зимните спорангии на гъбата, които запазват жизнеността си в почвата до над 40 години (Franc, 2001). Потенциален източник на инфекция, освен почвата и посадъчния материал са: машините, прикачния инвентар, амбалажа, обувките, краката на животните, оборския тор, поливната и дъждовната вода, прах пренесен от вятъра, както и екскрементите на колорадския бръмбар.

Контролът е изключително труден, поради което стратегията за борба се базира на стриктни фитосанитарни мерки и отглеждане на устойчиви сортове картофи. Няма алтернатива за химична борба.

Болестта има локален характер в повечето европейски страни (Flath at all, 2014). В миналия век болестта е диагностицирана предимно в страни с хладен и влажен климат. През последните години е установена в Турция (Cakir, 2005), България (Lagimova at all, 2009) и Гърция (VVIoutoglou at all, 2015), което показва широката адаптивна способност на патогена. На сегашния етап са идентифицирани над 39

патотипа (Ваауен at all, 2006), като най – разпространени в EPPO региона са 1(D1), 2(G1), 6,(O1), 8(F1) 18(T1) (Przetakiewicz, 2014). Широк набор от отглежданите сортове са резистентни на патотип 1(D1), докато лимитиран брой сортове притежават устойчивост към по – високите, агресивни нови патотипове (Flath, 2014). Повечето от тези сортове се използват основно за преработка и нямат съществено комерсиално значение. Назрява необходимостта от нови селекционни линии и сортове, които да съчетават желана агрономическа характеристика и устойчивост към така наречените високо вирулентни, агресивни патотипове. Полша и Германия са страните, където се води целенасочена селекционна работа в тази насока.

Ракът по картофите е установен за първи път в България, през хладното и влажно лято на 2004 г., в региона на гр. Самоков (Лагинова, 2012). Надморската височина е около 700 м. Открити са локални огнища в дворни места при монокултурно отглеждане на картофите. Районът е характерен с голямо сортово разнообразие. Тук се отглеждат около 27 сорта, предназначени за консумация и преработка. Идентифицирани са симптоми при сортовете: Аринда, Импала, Агриня, Милва, Рая и Санте, както и на малки площи с неизяснен произход на посадъчния материал. Огнищата са локализиранни в 5 населени места от община Самоков.

В област Смолян ракът по картофите е диагностициран на клубенова проба в края на 2011 година. През периода 2012 – 2013 г. е предприето мащабно проучване на региона от екипи на фитосаниарния контрол. Инфектираните полета са частни дворове, малки градинки и площи с продължително монокултурно отглеждане. В резултат на интензивното обследване и пробовземане са установени огнища в общините Смолян и Доспат.

Почвите в локализираните огнища на общини Самоков, Смолян и Доспат имат общи характеристики:

- Планински, добре дренирани почви с нисък капацитет на влагозадържане и добра аерация;
- Ниско съдържание на органична материя – под 4%;
- Леки, пясъкливи, до пясъжливо – глинести почви;
- Алувиални почви по поречието на малки рекички, с органично съдържание под 2%;
- рН в KCL – под от 5;
- Около 600 – до 1200 м надморска височина;
- Не е установена зараза на тежки, глинести или торфени почви;

Всички площи с установена зараза са поставени под карантина за срок от 10 години, със заповед на министъра на земеделието и храните. Определени са буферни зони на засегнатите от болестта селища и около заразените площи. Заразените полета са обект на по – нататъшен мониторинг. Не е установена зараза в площите за семепроизводство. Отчитайки риска от разпространение на вредителя, екипи от експерти на БАБХ подготвиха съответните Програми за контрол на установените огнища и изясняване ареала на разпространение на вредителя. Предприета е информационна кампания за запознаване на

производителите и населението с болестта, мерките за ограничаване на разпространението на вредителя и за предпазване от нови инфекции.

Във връзка с Директива 69/464 на ЕС (ЕУ, 1969) и Наредба №20 /2001 г., изм. ДВ от 01.09.2006 г. за борба срещу рака по картофите, пред ЦЛКР бяха поставени няколко основни приоритета:

- Полски опити и лабораторни тестове с ключов сортимент, за определяне на патотиповете;
- Определяне на набор от сортове картофи с подходящо ниво на устойчивост към патогена, за отглеждане в буферните зони;
- Възможно най – бърза лабораторна експертиза на събраните проби от фитосанитарните екипи;

В изпълнение на програмите и поставените цели през периодите: 2006 – 2008 г. за община Самоков и 2012 – 2014 г. за общините Смолян и Доспат беше проведена експериментална работа на естествен инфекциозен фон и лабораторни тестове с инокулуми от съответните огнища.

Необходимият посадъчен материал за всички тестове се размножава и сортоподдържа в карантинното поле на ЦЛКР - Лаборатория по картофите, Самоков (Сн. 8).

Сн. 8 Карантинно поле

I. Полски опити на естествен инфекциозен фон

Цел:

- Натрупване на предварителни данни за определяне патотипа(-ите) на патогена;
- Скрининг на сортове картофи, за облекчаване броя на тестираните варианти при лабораторни тестове;

Полските опити са проведени в с. Продановци – за община Самоков; с. Подвис – за община Смолян и с. Барутин – за община Доспат. Нивото на инфекция за всеки опит е проверено чрез анализиране на предварително взети почвени проби, анализирани по метода на Директния преглед. Съгласно Диагностичния протокол на ЕРРО (ЕРРО, 2004) е засаден ключов сортимент от 11 сорта в две повторения. Във всеки от опитите са заложили и комерсиални сортове, като броя на сортовете и съответните повторения бяха застъпени в зависимост от свободното място и количеството на посадъчния материал. Събраните данни от реакцията на ключовия сортимент са използвани основно за диференциране на резултатите от трите локации на опитите. Тестираните комерсиални сортове картофи с установена зараза отпадат от лабораторните тестове и облекчават работата на изкуствен инфекциозен фон. Резултатите на ключовите сортове Saphir и Miriam, изключват връзка между огнищата в региона на Самоков от една страна и Смолян и Доспат, от друга страна.

Събраните тумори от полските опити са използвани за приготвяне на пясъчен инокулум, необходим за лабораторните тестове.

През периода 2006 – 2009 г. към изолат Продановци на естествен инфекциозен фон са тествани 67 сорта. Към изолат Подвис през 2012 – 2013 г. са изпитани 75 сорта картофи. Към изолат Барутин през 2014 г. са тествани 14 сорта. На всички опити са провеждани периодични контролни прегледи по време на вегетацията. Проявлението на симптоми в конкретното поле зависи от благоприятните условия, чувствителността на сорта и първоначалната плътност на инфекцията. При идеални условия за развитие на патогена и чувствителен сорт, симптоми биха могли да се развият при плътност на инфекцията под 1 зимен спорангий/1 g почва. Устойчивите сортове при полски условия не показват визуална симптоматика при плътност на инфекцията под 25 зимни спорангии/1 g почва. При инфекциозен натиск над 35 зимни спорангии/1 g почва, чувствителните сортове образуват големи тумори по клубените (Сн. 9), докато някои от устойчивите сортове реагират с пролиферация около очите на клубена (Сн. 10), деформации и надебеляване на кълна (Лагинова, 2007).

Устойчивите сортове снижават нивото на инфекциозния фон и при тях няма опасност от вторична инфекция.

При реколтиране на полските опити са взети почвени проби за нивото на инфекция в почвата и клубенови проби за визуален и микроскопски анализ в ЦЛКР. След обобщаване и анализиране на съответните данни са подбрани сортове с устойчива реакция, които да продължат изпитването на лабораторни тестове.

II. Лабораторни тестове

1. Определяне на патотипа(-ите)

Експерименталната работа за определяне на патотиповете в съответните огнища е базирана на международно признати протоколи. Използвани са два метода: на Spieckermann с пясъчен инокулум, който съдържа зимните спорангии на гъбата и Glynne – Lemmerzahl, с пресни тумори (Сн. 11).

Сн. 11. Метод на Glynne – Lemmerzahl с пресни тумори

Вторият метод се счита за по – прецизен и достоверен. При него за инокулиране се използват зооспори от летните спорангии на 4 – 6 седмични тумори. В ЦЛКР са използвани и двата метода, като на Spieckermann се подлага целия набор от ключови сортове. След 8 седмичен период се отчита реакцията на сортовете и събраните пресни тумори се използват за по – агресивния метод на Glynne – Lemmerzahl. В ЦЛКР на практика с пресни тумори се инокулират показалите устойчива реакция сортове от полския опит и метода на Spieckermann.

Съгласно Диагностичния протокол на ЕРРО е тестиран стандартния набор от ключови сортове-диференциатори, както и нови, предложени от участниците в проект на EUPHRESKO, за актуализация на ключовия сортимент и хармонизиране работата по определяне на патотиповете между лабораториите. Резултатите от проведените тестове са съпоставени, както следва:

- Изолат Барутин - община Доспат, с изолат Подвис - община Смолян;
- Изолати от Смолян, със Самоковския патотип;
- Изолати от Смолян със сборен турски изолат;

Основната цел на този анализ е да се сравни поведението на ключовите сортове при отделните изолати и да се потърсят евентуални общи източници на инфекция. За изпълнение на тази задача беше приготвен изолат от проби със заразени картофи за консумация, внос от Турция. В лабораторията в Самоков бяха изпратени проби със:

- Ясна визуална зараза;
- Проби с клубени, от които са изрязвани тумори и личат пресни отрезки около очите (Сн. 12);

Сн.12 Инфектирани клубени с изрязани тумори

- Проби, без визуална симптоматика, като при микроскопиране на тъкани около очите са открити зимни спорангии на гъбата;

В субстрат са засадени клубени от вноса с визуални симптоми, визуално чисти клубени от заражена партида и визуално чисти клубени с установена зараза от 2-3 зимни спорангии от около очите. След реколтиране на саксиите са взети почвени проби и анализирани по метода на Директния преглед, съгласно фитосанитарните процедури на ЕРРО /РМ 3/59(2)/. Резултатите от анализиранияте проби показаха следното:

- При засадени клубени с ясна визуална симптоматика е установена плътност от 75 зимни спорангии/1 g суха почва – много силна зараза;
- При засадени визуално чисти клубени от заразена партида с тумори е установена плътност от 23 броя зимни спорангии /1 g суха почва – силна зараза;
- При засадени визуално чисти клубени от партида с 2-3 спорангии при микроскопиране на срезове около очите, установихме зараза в почвената проба от 3,5 зимни спорангии /1 g суха почва – слаба зараза. Това показва, че дори и при визуално чисти клубени, повърхността им е „покрита” със зараза и те са сортирани и отделяни от заразени партиди;

В началото на декември 2009 г. използвахме същите саксии, като добавихме автоклавирана почва към компоста в съотношение 50:50. Засадохме чувствителен сорт Deodara. Резултатите от изведения биологичен тест показаха ясни визуални симптоми при проби с различно ниво на зараза.

През пролетта на 2009 г. с туморите от предоставените проби приготвихме инокулум, който съдържа зимни спорангии на гъбата *S. Endobioticum*. С него през януари 2010 г. беше заразен ключов сортимент по метода на Spieckermann, съгласно Диагностичния протокол на ЕРРО РМ 7/28(1), (Сн. 13).

Сн. 13. Тест на Spieckermann със сборен турски изолат

От всеки сорт са заразени по 22 кубчета, поради лимитираното количество на инокулума. Резултатите са отразени в Табл. 1.

Резултати от фитопатологичен лабораторен тест на Spieckermann с изолат от заразени партиди картофи, внос от Турция

Таблица 1

Сорт	Брой загнили кубчета	Брой кубчета с категории на реакция ¹											Реакция ²
		Устойчива				Чувствителна							
		0	-	P	F	R	I	II	III	IV	V	X	
Deodara	0					3				9	5	5	S
Producent	0			3	4	1					10	4	S
Combi	0			3	6	2					10	1	S
Saphir	0	1		10	4	3			3	1			S
Delcora	0	5		5		2					8	2	S
Miriam	0	7		5	2	2				4	2		S
Karolin	0	21		1									R
Belita	0	7		3		2				2	7	1	S

1: 0 – без реакция; - ранна некроза; P – късна некроза; F – много късна некроза; R – слабо чувствителен; I – чувствителна реакция с d 2-3 мм; II – чувствителна реакция с d 4-5 мм; III - чувствителна реакция с d 6-7 мм; IV - чувствителна реакция с d 8-10 мм;

V - чувствителна реакция с d 11-15 мм; X - чувствителна реакция с d 16-20 мм;

2: S – чувствителен; R – устойчив;

Първите тумори се появиха на петата седмица от заразяването. Резултатите показват висока степен на агресивност към ключовия сортимент и не могат да се сравняват с данните, получени при инокулиране с българския изолат от Самоков(с. Продановци).

Фитопатологичният лабораторен тест показва, че се касае за микс от патотипове: 2(G1); 6(O1) и 18 (T1), или за напълно нов патотип, различен от разпространените в ЕРРО региона. През 2009 г. Турция докладва за нов патотип 38”Nevsehir” и изолат” Nevsehir”1, който беше идентифициран като микс от патотип 6 (O1) и 18(T1), (Sakir at all,2009). Извършената експериментална работа до този момент, с проби от партиди на картофи за консумация от Турция, показва без съмнение високия риск на внос от южната ни съседка.

Данните от резултатите на лабораторни тестове с различни изолати са представени в Таблица 2.

Лабораторни тестове с ключови сортове – диференциатори, към изолати на *Synchytrium endobioticum*

Таблица 2

Сорт/Група	Подвис	Барутин	Самоков	Сборен турски	Nevsehir1	38Nevsehir
Deodara Група А	S	S	S	S	S	S
Producent Combi Група В	S S	S S	S S	S S	S S	S S
Saphir Група С	R	S	R	S	R	S
Delcora Desiree-нов ключ Група D	S S	S -	S R	S -	S S	S -
Miriam Talent-нов ключ Група E	S S	S S	R -	S -	R/S -	S -
Karolin Gawin-нов ключ Ulme Група F	R R R	R R R	R - -	R - -	R - R	R - R

S – чувствителна реакция

R – устойчива реакция

Група А: чувствителна на 1(D1), 2(G1), 6(O1), 8(F1), 18(T1);

Група В: устойчива на 1(D1), чувствителна на 2(G1), 6(O1), 8(F1), 18(T1);

Група С: устойчива на 1(D1), 6(O1), 8(F1), 18(T1), чувствителна на 2(G1);

Група D: устойчива на 1(D1), 2(G1), 6(O1), чувствителна на 8(F1), 18(T1);

Група Е: устойчива на 1(D1), 2(G1), 6(O1), 8(F1), чувствителна на 18(T1);

Група F: устойчива на 1(D1), 2(G1), 6(O1), 8(F1), 18(T1);

Данните от Таблица 1 показват, че изолати Барутин и Подвис, както и тези с произход Турция, са от групата на така наречените високо вирулентни, агресивни патотипове. Резултатите на ключовите сортове Saphir и Miriam изключват връзка между огнищата в Смолян и Самоков. Еднаквите реакции на основни ключови сортове при смолянските и турските изолати, насочват към общ произход на инфекция. При изолат Барутин изведените лабораторни тестове доказват наличие на два патотипа: 2 (G1) и 18 (T1). Лабораторният тест на новия ключ Talent убедително доказва патотип 18 (T1), а положителната реакция на Saphir – патотип 2 (G1). Резултатите на изолат Барутин са идентични с тези на сборен турски инокулум, приготвен от заразени проби, получени в ЦЛКР през 2009 г., както и с новия патотип от Турция 38Nevsehir. Съществени съвпадения са еднаквите реакции на основни ключове като: Saphir и Delcora. Данните събрани досега показват общ произход на инфекция.

Резултатите на изолат Подвис са идентични с турския изолат Nevsehir1, определен като микс от патотипове 6 (O1) и 18(T1).

Не е провеждана експериментална работа с изолат от с. Змеица, община Доспат. Тестовите ще започнат с полски опит на инфекциозен фон за приготвяне на необходимия инокулум за провеждане на лабораторни тестове и определяне на патотипа.

Реакцията на тестирания ключов сортимент към изолат Самоков (с. Продановци), показва наличие на патотип 8 (F1), (Dimitrova at all, 2011), (Таблица 3) Заключение се базира основно на реакцията на Delcora, която на агресивния тест на Glynne – Lemmerzahn и биологичен тест реагира с малки туморчета. При останалите тестове (Spieckerhmann, и полски опит) е показала слабо чувствителна реакция - удебелени кълнове и наличие на зимни спорангии в тъканите. Така изолат Самоков показва различен източник на инфекция от двете основни огнища на област Смолян, сборния турски изолат, приготвен в ЦЛКР, както и двата обявени турски патотипа Nevsehir1 и 38 Nevsehir1.

Реакция на стандартния ключов сортимент към най – разпространените патотипове в ЕРРО региона и идентификация на изолат Самоков

(с. Продановци)

Таблица 3

Ключов сортимент	Патотипове разпространени в Европа					Изолат Самоков		
	1 (D1)	2 (G)	6 (O1)	8 (F1)	18 (T1)	Spiecker-mann	Glynne-Lemmerzahn	Биол. тест
Deodara, Tomensa, Ersteling	S*	S	S	S	S	S	S	S
Producent, Combi	R•	S	S	S	S	S	S	S
Saphir	R	S	R	R	R	R	R	R
Delcora	R	R	R	S	S	R	S	S
Miriam	R	R	R	R	S	R	R	R
Karolin, Ulme, Belita	R	R	R	R	R	R	R	R
Патотип							8(F1)	8(F1)

S* - чувствителна реакция

R• - устойчива реакция

През 2014 г. Гърция също обяви наличието на карантинния вредител *Synchytrium endobioticum*. Гръцкият инокулум беше тестиран в холандска лаборатория и обявен за патотип 18(T1), (Vloutoglou,2015). Сравнителният анализ на тестираните изолати в ЦЛКР също показва наличие на патотип18(T1), с изключение на изолат Самоков. Трите съседни балкански държави – България, Турция и Гърция имат общи проблеми – вероятен общ произход на първоначална инфекция, наличие на високо вирулентни патотипове и изключително лимитиран брой устойчиви сортове картофи.

2. Тестиране на сортове картофи за устойчивост

Експерименталната работа за устойчивост включва полски опити на инфекциозен фон и лабораторни тестове на Spieckermann и Glynne-Lemmerzahl, съответно с пясъчен инокулум и пресни тумори. Основен критерий за устойчивост са резултатите от лабораторните тестове.

Към изолат Самоков (с. Продановци) по методите на Spieckermann с пясъчен инокулум, който съдържа зимните спорангии на гъбата и Glynne – Lemmerzahl с пресни тумори са тествани 35 сорта. От тях устойчива реакция към патотип 8 (F1) са показали сортовете Amorosa, Andante, Asterix, Belana, Bonus, Bor, Challenger, Corrida, Desiree, Margit, Melody, Panda, Pirol, Princess, Satellite, Soraya. На сегашния етап за района на Самоков комерсиално значение има само Soraya. Към изолат Подвис на лабораторни тестове са преминали 82 сорта. В тестирането се включи и карантинната лаборатория на Полша. По преценка на селекционерите от Полша бяха изпратени 9 сорта. На естествен инфекциозен фон през 2013 г. 7 от тях показаха устойчива реакция. Тези сортове продължиха изпитването с лабораторни тестове. В ЦЛКР на тест с пясъчен инокулум устойчивост показаха два сорта: Sekin и Gawin. В лабораторията на Полша сортовете преминаха тест с пресни тумори, при който инфекциозният натиск е най-голям и съответно теста е с най-висока степен на достоверност. Резултатите са отразени в Таблица 4.

Резултати от тестиране на сортове картофи към изолат Подвис

Таблица 4

Сорт	Полски опит	Spieckermann Пясъчен инокулум	Glynne- Lemmerzahl Пресни тумори
Sleza	R	3	4 - само с няколко спорангии на единични кълнове
Gandawa	R	3	4 - само с няколко

			спорангии на единични кълнове
Zagloba	R	3	4
Kuba	R	3	4 - само с няколко спорангии на единични кълнове
Cekin	R	2	4
Owacja	S	-	5
Gawin	R	1	2
Legenda	R	3	4 - само с няколко спорангии на единични кълнове
Tajfun	S	-	-
Igor	-	-	1

S – чувствителна реакция;

R – устойчива реакция;

1 – силно устойчив;

2 – устойчив;

3 – слабо устойчив;

4 – слабо чувствителен;

5 – чувствителен;

Резултатите от най-агресивния метод на тестиране, с пресни тумори показват устойчива реакция само при Igor и Gawin. При тестиране на полски опит и пясъчен инокулум Sekin също попада в устойчивата група. Последните резултати от тестирането му с пресни тумори, показват слабо чувствителна реакция. Сортовете с оценка 4 – слабо чувствителна реакция, реагират само с пролиферации, удебеляване на кълнове и зимни спорангии. Те поддържат инфекцията в почвата и не е желателно да се използват в буферната зона. Независимо от големия брой тествани сортове, резултатите за устойчивост са повече от скромни. На този етап за буферната зона може да се предложат само

Igor – тестиран лабораторно с най–агресивния метод и Gawin – тестиран на полски тест, пясъчен инокулум и с пресни тумори. И двата сорта са селекция на Полша и сравнително нови. Igor е в регистрация от 2012 г., Gawin – от 2010 г. Тези сортове нямат комерсиално значение за България.

На лабораторни методи за устойчивост на сортове картофи към изолат от с. Барутин са тестирани 33 сорта. Устойчива реакция е установена при 9 сорта. Резултатите с устойчивите сортове са отразени в Таблица 5.

Устойчивост на сортове картофи към *Synchytrium endobioticum*, изолат Барутин

Таблица 5

Сорт	Spieckermann метод	Glynne-Lemmerzahl метод
Cascada	R	S
Kuba	R	R
Gawin	R	R
Andante	R	S
Chekin	R	R
Transite	R	S
Concordia	R	S
Gandawa	R	R
Zagloba	R	R

R - Устойчива реакция

S – Чувствителна реакция

Резултатите от по – агресивния тест с пресни тумори показват устойчива реакция само на сортовете от Полша: Kuba, Gawin, Chekin, Gandawa и Zagloba. Сортовете нямат комерсиално значение за България и повечето от тях са специализирани за преработка: чипс, нишесте и спирт. Те не притежават необходимата агрономическа характеристика.

Извод за проведените лабораторни тестове:

1. Крайната оценка за устойчивост на сортовете да се базира на по-агресивния тест с пресни тумори.
2. Полският тест на инфекциозен фон и лабораторния тест с пясъчен инокулум са приложими за предварителен скрининг на голям брой сортове.
3. Наличието на два изолата с различни патотипове в селища от област Смолян, изключително ще затрудни търсенето и тестирането на подходящи сортове за буферните зони.
4. Експерименталната лабораторна работа се удвоява, да не говорим за трудностите при едновременна работа с различни изолати.

Един от основните приоритети на ЦЛКР е търсене на варианти за снижаване нивото на инфекция в почвата и провокиране прорастването на зимните спорангии на гъбата. За тази цел бяха проведени биологични тестове и опити на естествен инфекциозен фон с изолат Подвис. Заложени са съдови опити с варианти на птичи тор и природен минерал с високо съдържание на Ca, K, Fe и Mg.

● **Съдов опит с почва + птичи тор** в съотношение 1:1 и съответната положителна контрола. Почвата е с първоначална плътност от около 88 броя жизнени зимни спорангии/1 g суха почва. След приключване на вегетацията са анализирани проби за нивото на зараза. При положителната контрола са установени 68 броя жизнени спорангии/1g суха почва и съответно 23 броя не жизнени спорангии. На практика нивото на зараза е запазено. При варианта с птичия тор резултатите са: 70 броя жизнени спорангии/1 g суха почва и съответно

30 не жизнени спорангии. Данните сочат за незначително снижаване нивото на зараза в почвата.

● **Съдов опит с природен минерал от типа на глауконитите**

В опитът участва препарат, регистриран като подобрител на почвата под търговското наименование глаумед. Във варианта с препарат съотношението заразена почва (с изходно ниво на инфекция от 84 жизнени спорангия/1 g суха почва) е 1:1. Със същото ниво на изходна зараза е съответната положителна контрола. През вегетацията в положителната контрола е установен тумор с големината на орех в базалната част на растението. При прибиране на контролата е изваден нов клубен, обхванат от тумор, докато вегетационния тумор е под формата на суха прахообразна маса. Микроскопският анализ след Директния преглед на почвени проби в двата варианта показва следните резултати:

Вариант с препарат: 2 броя жизнени спорангии/1 g суха почва и съответно 13 броя с коагулирана протоплазма (мъртви спорангии)/1 g суха почва. Резултатите показват драстично понижение нивото на зараза от жизнени зимни спорангии на гъбата.

Вариант положителна контрола: предметното стъкло на практика се оказва „покрито” с жизнени зимни спорангии на гъбата. Нивото на инфекция е изключително високо, подобно на инокулум за провеждане на лабораторни тестове на изкуствен инфекциозен фон. Причината е в разпадането на тумора през вегетацията.

В полския опит на инфекциозен фон бяха включени варианти със сеитбооборот, чувствителен и устойчив сорт:

- Глаумед+устойчив сорт от ключовия сортимент към рак по картофите;
- Глаумед+чувствителен сорт от ключовия сортимент;
- Глаумед+сорт *Soraya*;
- Глаумед+сорт *Slanya*;
- Глаумед+сладка царевица;
- Обилно наторяване с птичи тор + сладка царевица;
- Сладка царевица;

Глауконитът (глаумед) е минерал от естествени залежи с високо съдържание на Са и Mg. При лабораторни условия драстично намалява броя на зимните спорангии на рака по картофите. Той беше внесен в доза 300 kg/dka, каквато е и препоръчителната доза като подобрител на почвата. Резултатите показват намаляване броя на жизнените спорангии с варианти на глауконит, особено чувствително е намалението им при устойчивия сорт. Необходимо е прецизиране на дозата на глауконита, трябва да бъде увеличена поне 2-3 пъти. Намаляване броя на жизнените спорангии е отчетено и при вариант на птичи тор и сладка царевица. Препоръчва се обилно наторяване с птичи тор толкова, колкото може да понесе засятата култура.

Проведените проучвания показват значително намаляване нивото на изходната инфекция, както и броя на спорангиите с коагулирана протоплазма, които се считат за нежизнени. Но на този етап от експерименталната работа най-сигурното средство е устойчив сорт и комплекс от стриктни фитосанитарни мерки.

Основната превантивна мярка при рака по картофите е използването на сертифициран посадъчен материал със съответните документи. Това е гаранция, че партидите са контролирани за карантинни вредители от съответните фитосанитарни органи. Огромен риск крие използването на картофи за консумация като семена от борсите. Междусъседското обменяне на сортове картофи, разсади и растения за засаждане, както и използването на една и съща техника са основни пътища за разпространение на инфекцията.

Машините и прикачния инвентар се измиват основно и дезинфекцират преди обработката на всяка площ, както и след приключване на сезона. Подходящ метод за дезинфекция е използването на гореща вода и пара под налягане, с време на експозиция минимум 5 минути. Събраните растителни остатъци, почва и прах се депозират в контейнери, или чували и се унищожават чрез изгаряне, термична обработка, или загробване под контрола на фитосанитарните органи, на предварително одобрени места. Извозването на заразени партиди до мястото на унищожаване се извършва по предварително утвърден маршрут и покрити каросерии на превозните средства. Допуска се използване на заразената продукция за изхранване на животни, само след третиране с кипяща вода, минимум за 15 минути. Складовете и използваният амбалаж се обеззаразяват след приключване на реколтната година. Подходящи средства за дезинфекция са: препарати на база хлор с минимум 1% активен хлор (натриев хипохлорид – белина; калциев хипохлорид – хлорна вар; хлорамин; хлордиоксид; Клодан Д). Могат да се използват и препарати на пероксидна база в концентрация 2,5 до 5% (водороден прекис, кислородна вода, Virkon S). За дезинфекция на транспортните средства се използва Virkon S в концентрация 2%. В концентрация 1% и

количество на работния разтвор от 0.3 l на кв. м. се използва за повърхности и обувки.

Ракът по картофите с причинител гъбата *Synchytrium endobioticum* е опасен карантинен вредител, който може да компроментира реколтата в количествено и качествено отношение на 100 %. Огромен риск носи неговото лесно разпространение, което се обуславя от:

1. Широка екологична пластичност и вирулентност на патогена;
2. Зимните спорангии на гъбата, които са основен източник за разпространение на заразата на големи разстояния, могат да запазят жизнеността си в почвата до 40 г.;
3. Лимитиран брой на устойчиви сортове към така наречените високо вирулентни патотипове;
4. На този етап няма алтернатива за химична борба;
5. Скъпо струващи и трудни за прилагане фитосанитарни мерки.

През последните години се промени становището, че ракът по картофите може да бъде проблем само в страни с влажен и хладен климат. В потвърждение на това са нотификациите на Балканските страни България, Турция и Гърция, където през лятото често се наблюдават екстремно високи температури. Рискът от разширяване ареала на разпространение на вредителя е особено голям след свободното преминаване на стоки в рамките на ЕС. Оценката на риска от разширяване ареала на разпространение в България се увеличава от:

1. Използването на картофи за консумация от борсите като посадъчен материал, както и междусъседска размяна на картофи и растения за засаждане;
2. Огромен риск има и за семепроизводството, защото огнищата са идентифицирани в двата основни картофопроизводни региони на Самоков и Смолян. До този момент не е установена зараза в семепроизводството;
3. Продължителното монокултурно отглеждане на картофите в районите на регистрираните огнища;

Изводи:

1. Ракът по картофите в България е установен в двата основни района за отглеждане на картофи за консумация, преработка и семепроизводство: населени места около района на Самоков, област Софийска и в област Смолян – общини Смолян и Доспат;
2. Прилагат се Програми за контрол на огнищата от рак по картофите, като основните цели са: изясняване ареала на разпространение; прилагане на

- комплекс от фитосанитарни мерки за ограничаване на разпространението; обследвания и контролни прегледи в районите с установена зараза; определяне на буферни зони според условията на терена, така че да бъдат защитени съседните райони; проведена е информационна кампания за запознаване на производителите и населението с предприетите мерки за ограничаване и превенция на болестта;
3. Окончателната диагностика и идентификация на рака по картофите се извършва в Централна лаборатория по карантина на растенията;
 4. В ЦЛКР са извършени серия от лабораторни тестове с ключов сортимент за идентификация на патотиповете. За района на Самоков е използван изолат от с. Продановци и е определен патотип 8(F1). За огнището в община Смолян тестовете са проведени с изолат от с. Подвис. Резултатите на изолат Подвис са идентични с турския изолат Nevsehir1, определен като микс от патотипове 6 (O1) и 18(T1). Резултатите на изолат Барутин, община Доспат са идентични с тези на сборен турски инокулум, приготвен от заразени проби, получени в ЦЛКР през 2009 г., както и с новия патотип от Турция 38Nevsehir. Експерименталната работа за определяне на патотиповете е продължителен процес. По отношение на патотиповете за Смолян трябва да се включат в тестове не само официалния набор на диференциатори на ЕРРО, но и други сортове с добре познати реакции към определени патотипове. За наличието на даден патотип има значение не само вида на реакцията, но и степента на чувствителност на сорта. Много полезни в това отношение са контактите на ЦЛКР с карантинните лаборатории на Германия, Полша и Холандия, както и участието на Централната лаборатория по карантина на растенията в проект на EUPHRESKO: „Диагностични методи за *Synchytrium endobioticum*, особено идентификация на патотиповете”;
 5. Източниците на инфекция са различни за двата регион: на Самоков – област Софийска и област Смолян. Идентифицираните патотипове за област Смолян се отнасят към групата на нови, високо вирулентни патотипове. Предстои експериментална работа с изолат от с. Змеица, община Доспат за определяне на патотипа и евентуалната връзка с останалите източници на инфекция;
 6. Проучен е широк набор от сортове картофи за устойчивост към съответните изолати, по международно признати методики. Броят на устойчивите сортове за двете огнища на област Смолян е повече от скромно. Причината е ограничени брой сортове от световния сортимент с устойчивост към тези патотипове. Необходимо е да се проучи основно сортимента на селекционни фирми, които водят целенасочена работа за устойчивост към рака по картофите. От ежегодните списъци за

устойчивост на страните, членки на ЕС, са подбрани сортове за бъдещи тестове: 3 сорта от немската и 3 сорта от полската листи. Посадъчният материал от тях е размножен в карантинния участък на лаборатория по картофите в Самоков. Тези сортове се предвиждат за тестване на устойчивост в началото на 2017 г., към изолати Подвис и Барутин;

7. Трите съседни Балкански страни: Гърция, Турция и България имат общ проблем – високо вирулентни патотипове със силно стеснен набор от устойчиви сортове. Предлагаме ръководството на БАБХ да съдейства за инициране на общ проект, в който да се обединят усилията в тестване на сортове за устойчивост към рака по картофите;
8. На този етап борбата с рака по картофите се води основно с устойчиви сортове и скъпо струващи фитосанитарни мерки. Проведените проучвания с минерал от типа на глауконитите, обилно наторяване с птича тор и сеитбооборот се нуждаят от допълнителни тестове и имат само препоръчителен характер;
9. Рискът от разпространение на вредителя в други райони на България е достатъчно голям. Определено риск има и за семепроизводните площи, разположени в близост до идентифицираните огнища;

Литература

1. Григоров, С., 1992. Карантина на растенията. София, Земиздат, 70:74.
2. Лагинова, М., Л. Димитрова, 2007. Устойчивите сортове са основна алтернатива срещу рака по картофите. Растителна защита 1, 39 – 40.
3. Лагинова, М., Л. Димитрова, 2012. Ракът по картофите – сериозна заплаха за картофопроизводството. Растителна защита 8-9, 16 – 17.
4. Vaayen R.P., Cochius G., Hendriks H., Meffert J.P., Bakker J., Bekker M., van den Boogert P.H.G.F., Stachewich H. & van Leeuwen G.C.M., 2006. History of potato wart disease in Europe – a proposal for harmonization in defining pathotypes. European Journal of Plant Pathology 116, 21 – 31.
5. Cakir E., 2005. First report of potato wart disease in Turkey. Plant Pathology 54, 584.
6. Cakir E, van Leeuwen G.C.M., Flath K., Meffert J.P., Janssen W.A.P. & Maden S., 2009. Identification of pathotypes of *Syncytrium endobioticum* found in infested fields in Turkey. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 39, 175 – 178.

7. Dimitrova, L., M. Laginova, A. Becheva & G. C. M. van Leeuwen, 2011. Occurrence of potato wart disease (*Synchytrium endobioticum*) in Bulgaria: identification of pathotype(s) present. Bulletin OEPO/EPPO Bulletin 41, 195 – 202.
8. EPPO, 2004. EPPO Standards, PM 7/28 Diagnostic protocol for *Synchytrium endobioticum*, Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 34, 213 – 218.
9. EU Council Directive 69/464/EEC on control of potato Wart Disease, 1969. Official Journal of the European Communities L 323, 1-2.
10. Flath, K., J. Przetakiewicz, P. C. J. van Rijswijk, V. Ristau & G. C. M. van Leeuwen, 2014. Interlaboratory test for resistance to *Synchytrium endobioticum* in potato by the Glynne-Lemmerzähl method. Bulletin OEPO/EPPO Bulletin 44, 510 – 517.
11. Franc, GD, 2001. Diseases caused by fungi. In: W. R. Stewenson (Ed.), Compendium of Potato Diseases, Second edition. APS Press, St. Paul, Minnesota, 46 – 47.
12. Hampson M.C., 1993. History, biology and control of potato wart disease in Canada. Canadian Journal of Plant Pathology 15, 223 – 244.
13. Laginova, M. & L. Dimitrova, 2009. Initial studies of potato variety resistance to *Synchytrium endobioticum* in Bulgaria. Bulletin OEPO/EPPO Bulletin 39, 72 – 72.
14. Nikolov P. , Laginova M. , Dimitrova L. (2008) The potato wart disease in Bulgaria-symptoms, spread and response on varieties. Rasteniєvadni nauki 45(1), 28-31 (abst.).
15. Przetakiewicz, J., 2014. First report of *Synchytrium endobioticum* (Potato Wart Disease) pathotype 18 (T1) in Poland. Plant disease 98, 688.
16. Turkensteen, LJ, A. Mulder, 2005. Potato disease. NIVAP, Den Haag, 64 – 65.
17. Vloutoglou, I., G.C.M. van Leeuwen, H. Eleftheriadis, I. Sarigkoli, K.B. Simoglou, D. Tsirogiannis & D. Gilpathi, 2015. First report of potato wart disease caused by *Synchytrium endobioticum* (*Schilb*) *Perc.* in Greece: detection, impacts and pathotype identification. Hellenic Plant Protection Journal. 16th Hellenic Phytopathological Congress, 9 – 9.

